

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Nome: Santiago Noe Vasco Morales**Data de Nascimento:** 22/12/1975**Cédula de Identidade:** RNE: G245596-9 - DF**Local de Nascimento:** Equador**Nacionalidade:** Equatoriana**Graduação:** Doctor en Medicina y Cirugía - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Central Del Ecuador - Equador - 2001**Título:** Doutor em Ciências**Obtido no Programa:** Saúde da Criança e do Adolescente**Área:** Saúde da Criança e do Adolescente - Opção: Investigação em Pediatria**Data da Matrícula:** 26/04/2016**Orientador:** Prof(a) Dr(a) Pérsio Roxo Júnior**Proficiência em Língua(s):** Inglês**Data de aprovação no exame de qualificação:** 06/12/2018**Título do Trabalho:** "Associação entre lesões neurológicas de origem neonatal com dermatite atópica e o nível de IgE"**Data da Defesa:** 26/08/2021**Resultado da Defesa:** Aprovado

São Paulo, 22 de Setembro de 2021

Presidente da Comissão de Pós-Graduação

Prof. Dr. Luis Lamberti Pinto da Silva

Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação

FMRP-USP

22/09/21 16:16:11

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Nome: Santiago Noe Vasco Morales

Sigla	Nome da Disciplina	Início	Término	Créditos	Frequência	Conceito
RCA5785-5	Redação Científica	07/06/2016	27/06/2016	3	100	B
RCM5894-1	Da Prática Médica/Hospitalar Para a Academia	02/08/2016	10/10/2016	14	83	A
RCM5841-2	Princípios Metodológicos no Desenvolvimento de Protocolos de Pesquisa	04/08/2016	07/09/2016	6	100	A
RCM5836-2	Bioestatística II	15/09/2016	28/12/2016	7	100	A
RGO5845-3	Ética em Investigação na Ginecologia e Obstetrícia	04/10/2016	31/10/2016	4	100	A
RCM5869-2	Tópicos em Educação nas Profissões da Saúde I	24/10/2016	25/12/2016	6	100	A
RMS5734-6	Métodos Quantitativos	06/03/2017	16/04/2017	4	100	A
RPP5701-8	Desenvolvimento na Infância	18/04/2017	15/06/2017	8	100	A
MPE5757-1	Recém-Nascidos Pré-Termo: Fisiopatologia, Diagnóstico e Terapêutica das Doenças Respiratórias (Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo)	18/05/2017	31/05/2017	4	100	A
MPE5746-2	Imunologia da Relação Mãe-Filho (Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo)	22/05/2017	11/06/2017	4	89	A
DPG5004-1	Docência no Ensino Superior: Uma Primeira Aproximação I (Pró-Reitoria de Pós-Graduação - Universidade de São Paulo) (1)	04/05/2020	12/07/2020	2	100	A
RPP5729-1	Imunodeficiências Primárias, Autoimunidade e Alergias: Bases, Interfaces e Desafios (1)	07/08/2020	10/12/2020	6	100	A

Créditos atribuídos à Tese:

152

Observações:

São Paulo, 22 de Setembro de 2021

Presidente da Comissão de Pós-Graduação

22/09/21 16:16:11

Prof. Dr. Luis Lamberti Pinto da Silva

Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação

FMRP-USP

Conceito a partir de 02/01/1997: A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - Reprovado; T - Transferência;
Um (1) crédito equivale a quinze (15) horas de atividade programada.

921-7843

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Nome: Santiago Noe Vasco Morales

Sigla	Nome da Disciplina	Início	Término	Créditos	Frequência	Conceito
-------	--------------------	--------	---------	----------	------------	----------

1) Disciplina(s) cursada(s) voluntariamente pelo(a) candidato(a) após ter cumprido as exigências regulamentares.

São Paulo, 22 de Setembro de 2021

Presidente da Comissão de Pós-Graduação

22/09/21 16:16:11

Luis Lamberti Pinto da Silva
Presidente da Comissão de Pós-Graduação
FMRP-USPConceito a partir de 02/01/1997: A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - Reprovado; T - Transferência;
Um (1) crédito equivale a quinze (15) horas de atividade programada.

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL

APOSTILLE

(Convention de La Haye de 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)		LUIS LAMBERTI PINTO DA SILVA	
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		Presidente da Comissão de Pós-Graduação da FMRP-USP	
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)		Carimbo do Presidente da Comissão	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / À):	RIBEIRÃO PRETO	6. No dia: (The / Le):	06/12/2021
7. Por: (By / Par):	Kennedy Leandro Muniz Pinto		
8. Nº: (Nº / Sous nº):	1562636-21		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	10. Firma (Signature)		
	Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique		

Tipo de Documento: Histórico Escolar - Pós-Graduação pela FMRP-USP
(Type of document / Type d'acte)

Nome do titular: SANTIAGO NOE VASCO MORALES
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

<https://apostil.org.br>

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

(61) 3772-7800

servicos@notariado.org.br

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code / Code)

1562636-21

CRC

DE33D262

A7311992